

O PAPEL DO FISIOTERAPEUTA NO SAMU E NAS UNIDADES DE URGENCIA E EMERGENCIA: REVISÃO DE LITERATURA

THE ROLE OF THE PHYSIOTHERAPIST IN SAMU AND EMERGENCY UNITS: LITERATURE REVIEW

Edimara Gregorio da COSTA

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)
E-mail: diihgregorio98@gmail.com

Marília Reis dos Santos de OLIVEIRA

ORCID: <http://orcid.org/0009-0005-8227-7357>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)
E-mail: marilia.oliveira@iescfag.edu.br

Evynner Mateus Gonçalves FERREIRA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7481-2308>
Instituto Educacional Santa Catarina, Faculdade Guaraí (IESC - FAG)
E-mail: evynner.ferreira@iescfag.edu.br

RESUMO

A atuação fisioterapêutica no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e nas unidades de urgência e emergência tem se expandido, refletindo a crescente valorização da assistência multiprofissional em contextos críticos. Este estudo tem como objetivo avaliar a contribuição e atuação do fisioterapeuta nesses ambientes, com ênfase no suporte ventilatório, manejo das vias aéreas, mobilização precoce e estabilização de pacientes em estado grave. Tratando-se de uma revisão de literatura realizada por meio de busca nos sites SciELO, BVS, PubMed, LILACS e PEDro, incluindo publicações entre 2017 e 2025, nos idiomas português e inglês. Os resultados apontam que o fisioterapeuta exerce papel fundamental na estabilização clínica, prevenção de complicações cardiorrespiratórias e na promoção da funcionalidade, especialmente em pacientes críticos. Além disso, observa-se a crescente inserção do profissional em serviços de emergência, embora ainda existam desafios relacionados ao reconhecimento pleno da profissão, à padronização de protocolos assistenciais e à ampliação de vagas nesses serviços. Conclui-se que a presença do fisioterapeuta em unidades de urgência e emergência é essencial para a qualificação do atendimento, devendo ser estimulada e normatizada por políticas públicas e diretrizes institucionais.

Palavras-chave: Atendimento Emergencial. Pré-Hospitalar. Fisioterapeuta.

ABSTRACT

Physiotherapy services in the Mobile Emergency Care Service (SAMU) and emergency units have expanded, reflecting the growing appreciation for multidisciplinary care in critical situations. This study aims to evaluate the contribution and performance of physiotherapists in these settings, with an emphasis on ventilatory support, airway management, early mobilization, and stabilization of critically ill patients. This is a literature review conducted through searches of SciELO, BVS, PubMed, LILACS, and PEDro, including publications published between 2017 and 2025, in Portuguese and English. The results indicate that physiotherapists play a fundamental role in clinical stabilization, prevention of cardiorespiratory complications, and promotion of functionality, especially in critically ill patients. Furthermore, the increasing inclusion of physiotherapists in emergency services is observed, although challenges remain related to full recognition of the profession, standardization of care protocols, and expansion of vacancies in these services. It is concluded that the presence of

a physiotherapist in emergency units is essential for the qualification of care and should be encouraged and regulated by public policies and institutional guidelines.

Keywords: Emergency Care. Pre-Hospital. Physiotherapist.

INTRODUÇÃO

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) nas unidades de urgência e emergência tem como objetivo prestar uma assistência rápida e qualificada aos pacientes em situações de risco iminente de vida (REIS & COSTA, 2024). Nesses contextos, a atuação de equipes multiprofissionais é essencial no manejo para garantir a estabilização clínica, prevenir complicações e aumentar as chances de sobrevivência.

Em consonância deste atual trabalho integrado, ainda há carência de fisioterapeutas no atendimento pré-hospitalar (APH) e nos serviços de emergência hospitalar, o que limita a qualidade do cuidado. O fisioterapeuta possui competências específicas em suporte ventilatório, manejo de vias aéreas, mobilização precoce e reabilitação funcional, adquiridas ao longo de sua formação acadêmica e prática clínica (SOUZA *et al.*, 2021).

O APH pode ser realizado em duas modalidades: suporte básico de vida (SBV), executado por profissionais treinados em primeiros socorros, e suporte avançado (SAV), que possibilita procedimentos invasivos de ventilação ou circulação, geralmente conduzidos por médicos ou enfermeiros (PASTORE & FERREIRA, 2024). A qualificação da equipe é determinante para intervenções precoces e eficazes, nas quais a presença do fisioterapeuta agrega conhecimento especializado e favorece melhores desfechos clínicos (SOUZA *et al.*, 2021).

Estudos recentes evidenciam que a inserção do fisioterapeuta no SAMU e nas unidades de urgência contribui para a redução do tempo de internação e prevenção de complicações, sendo de total relevância (SANTOS & LIMA, 2023).

Em virtude dos fatos, é notório enfatizar que a inclusão plena desse profissional ainda enfrenta barreiras, como limitações institucionais, ausência de protocolos específicos e desconhecimento de seu potencial terapêutico (MELO *et al.*, 2025).

Diante desse cenário, o presente estudo busca ressaltar a importância do fisioterapeuta no SAMU e nas unidades de urgência e emergência, analisando sua contribuição para a estabilização de pacientes, prevenção de complicações e promoção da funcionalidade em casos agudos e graves.

METODOLOGIA

Para a construção deste artigo, buscou-se a pesquisa de revisão de literatura, segundo Proetti (2018), "são metodologias de cunho lógico, institutivo e descritivo que contribuem os investigadores em seus estudos científicos e ocupacionais", tendo como ênfase na atuação do fisioterapeuta nas unidades de urgência, emergência e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os dados foram adquiridos por meio de uma pesquisa revisão de literatura, "oportunizando aos pesquisadores a elaboração de textos a partir de uma perspectiva histórica sobre determinado tema, tanto em nível nacional quanto internacional" (DORSA, 2020). Dessa forma como técnica de pesquisa dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo para este caso de estudo, tendo como objetivo de refletir nas interpretações e teorizações de acordo com os estudiosos (LEITE, 2017). Assim, com a finalidade de explorar atuação do fisioterapeuta nas unidades de urgência, emergência e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Sendo assim buscou-se autores

renomeados no assunto, nos últimos dez anos redigidos em português e inglês. As estratégias de buscas por informações, ocorreram através do google acadêmico, livros, artigos, teses, periódicos, dissertações, entre outros, utilizando descritores padronizados (DeCS/MeSH) e operadores booleanos, de modo a ampliar e ao mesmo tempo refinar a busca pelos estudos mais relevantes. Os termos utilizados foram: “Fisioterapia” OR “Fisioterapeuta” AND “Urgência” OR “Emergência” OR “SAMU” OR “Atendimento Pré-Hospitalar” AND “Atuação profissional” OR “Intervenção fisioterapêutica”. As buscas foram realizadas em inglês com os seguintes termos: “Physiotherapy”, “Physical Therapist”, “Emergency Care”, “Prehospital Care” e “SAMU”.

Os critérios de inclusão dos artigos foram: enfatizar sobre o tema o papel do fisioterapeuta no samu e nas unidades de urgência e emergência. Como critério de exclusão dos artigos foram excluídos quaisquer trabalhos que tratassem sobre aspectos não vinculados ao tema, e o objetivo estudado. Após as retiradas de textos repetitivos e aplicação dos critérios inclusão e exclusão, foram lidos e analisados na íntegra. Foram identificados inicialmente 127 artigos. Após a leitura dos títulos e resumos, 52 artigos foram selecionados para leitura integral. Ao final, 20 artigos atenderam todos os critérios de inclusão e foram utilizados na elaboração desta revisão.

REVISÃO DE LITERATURA

Segundo O’Dwyer et al. (2017), “a atenção às urgências passou a ser considerada uma prioridade federal no Brasil devido ao intenso desgaste presente nos serviços hospitalares de emergência”. Em 2000, médicos integrantes da Rede Brasileira de Cooperação em Emergência (RBCE) denunciaram um congresso, a ausência de regulação sobre o tema e, a partir dessa iniciativa, um grupo de trabalho, em parceria com o Ministério da Saúde, definiu os fundamentos que deram origem à Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU).

Ainda conforme O’Dwyer et al. (2017), a implantação da política de urgência no Brasil ocorreu em três etapas: até 2003, ocorreu a elaboração das principais normas que a instituíram; entre 2003 e 2008, prevaleceu a implementação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e de 2008 a 2009, destacou-se a instalação das Unidades de Pronto Atendimento (UPA). Somente em 2011, foi criada a Rede de Urgência e Emergência (RUE), com ênfase na integração dos componentes da atenção às urgências e em um investimento menos fragmentado em elementos isolados da política.

De acordo com Júnior e Araújo (2023), “em razão do aumento de casos de urgência e emergência provocados por acidentes de trânsito e episódios de violência e imprudência no país, tornou-se necessária a oferta de um atendimento ágil e especializado”, capaz de prestar os primeiros socorros às vítimas de traumas e mal súbitos ainda no local da ocorrência. Para viabilizar esse cuidado, são encaminhadas ambulâncias de suporte básico ou avançado, conforme a condição clínica da vítima. Essa assistência, que conta com a participação do fisioterapeuta, é essencial para diminuir o número de óbitos e complicações resultantes da ausência de atendimento imediato.

Segundo Marques et al. (2021), o objetivo desse serviço é prestar atendimento e/ou transportar a vítima para a unidade de saúde após a ocorrência de uma situação ou agravo à saúde, seja de natureza clínica, cirúrgica, obstétrica, traumática ou psiquiátrica, visando reduzir complicações, sequelas ou risco de morte. Casos como parada cardiorrespiratória, dificuldade respiratória grave, crises convulsivas, lesões decorrentes de acidentes de trânsito e quedas, queimaduras, afogamentos, agressões e choques elétricos são

assistidos pelo SAMU, sendo a atuação do fisioterapeuta fundamental, especialmente para estabilizar as funções respiratórias e motoras dessas vítimas.

Ainda de acordo com Gonçalves *et al.* (2023):

o fisioterapeuta também integra a equipe multiprofissional, atuando no controle e administração de gases medicinais, na ventilação pulmonar mecânica invasiva e não invasiva, na aplicação de protocolos de desmame e extubação, na insuflação traqueal de gás e no manejo do balonete intratraqueal. Devido à complexidade dos atendimentos em urgência e emergência, essa atuação especializada do fisioterapeuta é essencial para assegurar a adequada estabilização dos pacientes, reduzindo o risco de complicações pulmonares graves (GONÇALVES *et al.*, 2023)

“O serviço de emergência é compreendido como a principal porta de entrada do hospital para pacientes que apresentam disfunções biológicas e físicas com risco iminente de morte” (COFFITO, 2018). Ainda conforme o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em dezembro de 2018 foi oficialmente reconhecida a atuação do fisioterapeuta nessas unidades, o que fortaleceu a inserção desses profissionais no atendimento de urgência e emergência.

Um das estratégias utilizadas para melhorar a qualidade do atendimento, é o fortalecimento das equipes interdisciplinares na atuação com a inclusão de fisioterapeutas nas bases. No Brasil, a primeira experiência específica desses profissionais no setor de urgência e emergência ocorreu em 2004, e sua atuação foi formalmente reconhecida pelo Coffito em 2018. Os fisioterapeutas desempenham cuidados diversos, incluindo admissão e avaliação, evolução diária no prontuário, interpretação de exames laboratoriais e radiológicos, auxílio em procedimentos como ressuscitação cardiopulmonar e intubação orotraqueal, ajustes ventilatórios e mobilização precoce, evidenciando sua importância no manejo clínico dos pacientes (FRANÇA, 2023).

A análise dos estudos selecionados identificou como principais condutas fisioterapêuticas em unidades de urgência e emergência a aplicação da ventilação mecânica não invasiva (VNI), o ajuste e monitorização da ventilação mecânica invasiva, a mobilização precoce de pacientes críticos, a aspiração de vias aéreas, o manejo do balonete traqueal e a execução de protocolos de desmame ventilatório. Tais intervenções foram relatadas como estratégias eficazes para otimizar a oxigenação, reduzir complicações respiratórias e diminuir o tempo de ventilação invasiva (BORGES, 2019).

De acordo com Bueno Neto e Bueno (2000), o atendimento de emergência pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte, destacando o papel fundamental da fisioterapia em situações críticas. Durante sua formação, o fisioterapeuta aprende conhecimentos que o capacitam a atuar de forma preventiva em atendimentos de urgência e emergência. Entre esses conhecimentos estão o treinamento específico em reanimação cardiopulmonar, técnicas de atadura, bandagem, mobilização, posicionamento, transferências, além do entendimento das técnicas de primeiros socorros. Assim, ele consegue atuar com eficiência ao lado da equipe de socorristas. No Quadro 1, contém a imagem do fisioterapeuta atuando em unidades de urgência, emergência e SAMU.

Figura 1 – Fisioterapeuta em unidades de urgência, emergência e SAMU

Fonte: Elaboração própria com base em Buono Neto e Buono (2000).

No Quadro 2, encontra os aspectos principais sobre atuações do fisioterapeuta em suas devias funções como na urgência, emergência e SAMU.

Quadro 2 – Principais atuações do fisioterapeuta em unidades de urgência, emergência e SAMU.

Área de atuação	Principais condutas
Avaliação e Estabilização Inicial	Avaliação respiratória e hemodinâmica; identificação precoce de insuficiência respiratória; atuação na triagem para priorização de casos graves.
Suporte Ventilatório	Ventilação mecânica invasiva (ajuste e monitorização); ventilação não invasiva; protocolos de desmame e extubação; manejo de vias aéreas artificiais.
Mobilização e Reabilitação Precoce	Mobilização precoce de pacientes críticos; exercícios respiratórios e motores para prevenção de complicações.
Atendimento Hospitalar – SAMU Pré-	Manejo de oxigenoterapia durante transporte; ventilação manual e suporte respiratório em trauma; posicionamento e imobilização adequada.
Protocolos, Educação e Trabalho em Equipe	Elaboração de protocolos clínicos; capacitação da equipe multiprofissional; orientação a familiares para prevenção de complicações pós-alta.

Fonte: Elaboração própria com base em Borges (2019).

Apesar dos benefícios comprovados, a inclusão da fisioterapia nas unidades de urgência e emergência ainda não está plenamente estabelecida nos modelos organizacionais, muitas vezes enfrentando resistência de outros profissionais, que desconhecem o papel específico do fisioterapeuta nesse contexto. A integração e articulação entre as diferentes profissões são essenciais para promover cooperação e troca de saberes, visando a melhor assistência possível ao paciente. A falta de clareza sobre as ações da fisioterapia tem sido uma barreira para sua inserção, conforme observações feitas na Austrália em 2009, onde a principal dificuldade era o desconhecimento do papel do fisioterapeuta pelos demais membros da equipe (SANTOS *et al.*, 2020). Logo em seguida,

encontra-se o Quadro 3, abordando sobre o mapa textual da atuação do fisioterapeuta em unidades de urgência e emergência, e posteriormente o Quadro 4, se referindo ao mapa mental.

Quadro 2 – Mapa mental textual da atuação fisioterapêutica em unidades de urgência e emergência.

Avaliação Inicial e Estabilização

- **Avaliação respiratória e hemodinâmica:** análise da mecânica ventilatória, troca gasosa, frequência respiratória, ausculta pulmonar, sinais de desconforto.
- **Intervenção imediata:** identificação precoce de insuficiência respiratória, choque ou alterações motoras agudas.
- **Atuação junto à equipe multiprofissional** na triagem e priorização dos atendimentos.

Suporte Ventilatório

- **Ventilação Mecânica Invasiva (VMI):** ajuste de parâmetros, monitorização de volumes e pressões, prevenção de lesão pulmonar induzida por ventilador.
- **Ventilação Mecânica Não Invasiva (VNI):** aplicação em casos de insuficiência respiratória aguda, edema agudo de pulmão e exacerbações de DPOC.
- **Protocolos de desmame e extubação,** incluindo avaliação da força muscular respiratória.
- **Manejo de vias aéreas artificiais:** aspiração traqueal, controle de balonete, insuflação traqueal de gás.

Reabilitação Precoce

- **Mobilização precoce** em pacientes críticos para reduzir complicações musculoesqueléticas e respiratórias.
- **Prevenção de complicações:** atelectasias, pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), trombose venosa profunda (TVP).

Atendimento Pré-Hospitalar (SAMU)

- **Atuação em transporte:** manejo de oxigenoterapia, ventilação manual, imobilização e posicionamento adequado.
- **Assistência em trauma:** suporte respiratório em acidentes, politraumas, paradas cardiorrespiratórias.

Protocolos e Educação em Saúde

- **Treinamento de equipe** para manuseio de equipamentos respiratórios.

- **Orientação de familiares** sobre cuidados pós-alta e prevenção de complicações.

Fonte: Elaboração própria com base em Borges *et al.* (2019), França *et al.* (2020), Machado *et al.* (2019) e COFFITO (2011).

Figura 2 – Mapa mental da atuação fisioterapêutica em unidades de urgência e emergência

Fonte: Elaboração própria com base no autor Borges *et al.* (2019).

Conforme Almeida *et al.* (2022), as alterações da homeostase pulmonar causadas pelas afecções do trato respiratório exigem intervenção multiprofissional e, em alguns casos, cuidados intensivos. Pacientes com maior gravidade comumente necessitam de suporte ventilatório invasivo e não invasivo, bem como oxigenoterapia complementar. Assim, o manejo da ventilação mecânica, manipulação da oxigenoterapia, fisioterapia motora, respiratória e higiene brônquica são atribuições fundamentais do fisioterapeuta em cuidados emergenciais, reforçando sua importância para a estabilização e recuperação dos pacientes.

No estudo de Pereira *et al.* (2023), a elaboração de uma percepção da equipe multiprofissional sobre o fisioterapeuta na emergência hospitalar do interior do Rio Grande do Sul destacou a relevância desse profissional em cenários de urgência e emergência, especialmente no suporte à via aérea e no diagnóstico rápido e eficaz. A presença do fisioterapeuta contribui para a segurança da equipe e melhora o preparo geral para o atendimento ao paciente. Contudo, a adesão desses profissionais na equipe

multiprofissional ainda é limitada em muitos locais, devido à falta de profissionais qualificados, recursos financeiros e infraestrutura adequada (PEREIRA *et al.*, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, a atuação da fisioterapia no SAMU e nas unidades de urgência e emergência configura-se como uma ferramenta essencial dentro da equipe multiprofissional, contribuindo de uma forma significativa para a estabilização clínica, prevenção de complicações e promoção da funcionalidade de pacientes em estado agudo. O fisioterapeuta, com conhecimentos específicos em suporte ventilatório, mobilização precoce, reabilitação funcional e manejo de condições críticas, desempenha um papel central no cuidado integral e humanizado, especialmente em situações que demandam intervenções rápidas e tecnicamente especializadas. Apesar dos avanços, persistem desafios importantes, como o reconhecimento institucional do papel do fisioterapeuta, a falta de protocolos clínicos padronizados para atuação em urgência e emergência, e a limitação de vagas e recursos humanos nesses serviços. Diante disso, recomenda-se:

- A elaboração e implementação de protocolos assistenciais específicos para fisioterapia em ambientes de emergência e no atendimento pré-hospitalar (SAMU);
- A capacitação continuada de fisioterapeutas para atuação segura e eficiente em situações críticas, incluindo simulações realísticas e treinamentos em suporte avançado de vida;
- A expansão de políticas públicas que regulamentem e garantam a presença efetiva desses profissionais nas equipes de atendimento móvel e nas unidades de pronto atendimento;
- A criação de diretrizes nacionais para a inserção da fisioterapia nos fluxos de atendimento na Rede de Urgência e Emergência (RUE).

Além disso, sugere-se que futuras pesquisas investiguem, de forma mais aprofundada, os impactos clínicos e econômicos da atuação fisioterapêutica nesses contextos, bem como a percepção dos gestores de saúde sobre a importância do fisioterapeuta no atendimento pré-hospitalar. Estudos multicêntricos e com delineamentos robustos podem contribuir para a consolidação científica dessa área de atuação.

Conclui-se que a valorização e a integração do fisioterapeuta nos serviços de urgência e emergência são fundamentais não apenas para melhorar os desfechos clínicos, mas também para qualificar o cuidado prestado à população, garantindo agilidade, eficiência e humanização no atendimento em situações críticas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, C. F. de et al. Perfil epidemiológico de pacientes com complicações respiratórias não traumáticas na unidade de urgência e emergência em um Hospital Universitário do Paraná e correlação da atuação fisioterapêutica. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 8, p. e40811831005, jun. 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i8.31005.

AMERICAN PHYSICAL THERAPY ASSOCIATION (APTA). Physical Therapist Management of Patients in the Emergency Department: **Clinical Practice Guideline. Physical Therapy**, v. 102, n. 5, p. 1–16, 2022.

BORGES, L. R.; MENDONÇA, K. M. P.; MORAES, L. R. Atuação do fisioterapeuta em unidades de emergência e terapia intensiva. **Fisioterapia em Movimento**, v. 32, e003240, 2019.

BUONO NETO, A.; BUONO, E. A. Mão Fraterna: importância do atendimento emergencial representa diferença entre a vida e a morte. **Revista Proteção**, jul. 2000.

BRASIL. **Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO)**. Resolução nº 402, de 03 de agosto de 2011. Dispõe sobre a atuação do fisioterapeuta em unidades de terapia intensiva e urgência.

CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. Resolução n.º 492, de 20 de dezembro de 2018. Reconhece a atuação do fisioterapeuta em unidades de urgência e emergência. **Diário Oficial da União: seção 1**, Brasília, DF, 21 dez. 2018.

DELIBERATO, P. C. P. **Fisioterapia Preventiva: fundamentos e aplicações**. São Paulo: Manole, 2002.

DORSA, Arlinda Cantero. O papel da revisão da literatura na escrita de artigos científicos. **Interações (Campo Grande)**, v. 21, p. 681-683, 2020.

FERNANDES, J. I. P. Percepção dos profissionais de saúde sobre a inserção do fisioterapeuta no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). **Fisioterapia Brasil**, v. 19, n. 5, Supl. 2, p. S242-S251, nov. 2018. DOI: 10.33233/fb.v19i5.2629.

FRANÇA, D. C.; TAVARES, L. S.; REIS, M. F. Atuação do fisioterapeuta em ambiente de urgência: uma revisão integrativa. **Revista Pesquisa em Fisioterapia**, v. 10, n. 2, p. 279-288, 2020.

FRANÇA, R. A. et al. Atuação da fisioterapia nas emergências neurológicas na Unidade de Urgência e Emergência. **ConScientiae Saúde**, v. 22, n. 1, p. 1-13, 2023. DOI: 10.5585/22.2023.23445.

GONÇALVES, M. V. B. et al. A importância da fisioterapia respiratória em unidades hospitalares de urgência e emergência: revisão integrativa da literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 14, p. e87121441731, dez. 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i14.41731.

LEITE, R. F. Análise de conteúdo como técnica de análise de dados qualitativos no campo da administração: potencial e desafios. **Revista Pesquisa Qualitativa**, São Paulo, v. 5, n. 9, p. 539-551, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1415-65552011000400010>. Acesso em: 17 de setembro de 2025.

MACHADO, A. S.; SANTOS, C. F.; OLIVEIRA, A. L. Impacto da atuação fisioterapêutica em pacientes críticos no pronto-socorro. **Revista Brasileira de Terapia Intensiva**, v. 31, n. 1, p. 58-66, 2019.

MELO, F.; SANTOS, M. R.; BRANCO, M. C.; MOTA, M. SARC. Assistência pré-hospitalar à pessoa vítima de trauma alicerçada na teoria de conforto de Kolcaba. **Revista de Enfermagem Referência**, [S. l.], v. 6, n. 4, p. 1–5, 2025. DOI: 10.12707/RVI24.85.37070.

OLIVEIRA, W. A. de; CAPELOA, C. N.; OCON, C. A.; CUNHA, M. F. da; LAZZARESCHI, L.; FILONI, E.; MENEZES, J. C. de A.; BRAGA, C.; RIBEIRO FILHO, A.; PALINSKI, J. da R.; PALINSKI, J. da R.; BARBOSA, M. H.; LOPES, M.; OLIVEIRA, R. da R. S. Observatorio Latino-Americano. A evolução e implantação do serviço de atendimento móvel de urgência – SAMU – no Brasil. **Observatório de la Economía Latinoamericana**, [S. l.], v. 22, n. 8, p. e6465, 2024. DOI: 10.55905/oelv22n8-220.

PASTORE, R. T.; FERREIRA, B. J. *recien.com.br*. Formação de técnicos em enfermagem no APH: desafios e perspectivas. **Revista Recien - Revista Científica de Enfermagem**, [S. l.], v. 14, n. 42, p. 59–71, 2024. DOI: 10.24276/rrecien2024.14.42.5971.

PROETTI, S. As pesquisas qualitativa e quantitativa como métodos de investigação científica: um estudo comparativo e objetivo. **Revista Lumen**, v. 2, n. 4, 2018. ISSN 2447-8717.

SANTOS, P. R. dos et al. Percepção da equipe multiprofissional sobre o fisioterapeuta na emergência de um hospital do interior do Rio Grande do Sul. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 27, n. 2, p. 147-154, abr.-jun. 2020. DOI: 10.1590/1809-2950/19010927022020.

TEIXEIRA JÚNIOR, E. P.; ARAÚJO, A. H. I. M. de. *O atendimento de enfermagem no SAMU e seu respaldo legal: revisão bibliográfica*. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 6, n. 13, p. 2317-2332, 2023. DOI: 10.55892/jrg.v6i13.838.